

Ministério da Educação
Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação

PROJETO DETALHADO

Estado da Prática de Engenharia de Requisitos de Software em Projetos de uma Unidade EMBRAPPII referência em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Projeto detalhado de pesquisa enviada ao Comitê de Ética e Conselho Diretor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás.

Pesquisadores: Mariana Crisostomo Martins (responsável), João Lucas Rodrigues Soares, Taciana Novo Kudo e Renato de Freitas Bulcão Neto.

Goiânia

Sumário

Siglas

Resumo

Introdução

Fundamentação Teórica

Objetivos

 Geral

 Específicos

Metodologia

Cronograma

Orçamento

Referência

Anexos

 TCLE

 Questões de Perfil

 Questões de Projeto

 Questões de Prática

Siglas

CEIA - Centro de Excelência em Inteligência Artificial

EMBRAPII - Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

ER - Engenharia de Requisitos

FAPEG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás

INF - Instituto de Informática

P&D&I - Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

UFG - Universidade Federal de Goiás

Resumo

Aprendizado de máquina (AM) é uma subárea da Inteligência Artificial que se caracteriza pelo uso de algoritmos que se aperfeiçoam com base em experiências. Em AM os códigos não são baseados em regras definidas por desenvolvedores, são baseados em dados. Essa mudança de paradigma, que vem se popularizando na última década, traz à Engenharia de Software oportunidades crescentes para pesquisas de formas alternativas de projeto, especificação, documentação, desenvolvimento e testes de software com recursos de AM. Diante da carência de aplicação de técnicas de Engenharia de Requisitos (ER) em projetos de software com recursos de AM, a literatura aponta que diversos problemas poderiam ser antecipados se a fase de ER não fosse negligenciada. Técnicas de ER para AM podem ajudar a identificar métricas de qualidade, além da acurácia, para permitir lidar melhor com as expectativas do cliente e entender porque alguns modelos são inadequados e em quais circunstâncias isto acontece. Técnicas de ER para AM também devem permitir verificar quais dados estão faltando e como os dados são analisados e generalizados, gerando maior transparência e explicabilidade. No contexto desta pesquisa, o objetivo é mapear o estado da prática de Engenharia de Requisitos em projetos de uma unidade EMBRAPII¹ referência em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Após aprovação deste projeto no Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, uma entrevista semi-estruturada será realizada com coordenadores de projetos P&D&I dessa unidade EMBRAPII, cujas respostas serão coletadas, anonimizadas e analisadas quantitativa e qualitativamente de modo a identificar oportunidades de pesquisa de doutorado e mestrado em Engenharia de Requisitos de software com recursos de AM.

¹ Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial

1. Introdução

Um software é um produto que contribui para a solução de um ou mais problemas do mundo real. O software é composto por várias partes, dentre elas, o código que implementa regras que delimitam o funcionamento desse produto.

A Engenharia de Requisitos (ER) é uma área que lida com a expressão dos requisitos de software, ou seja, permite a comunicação das necessidades e restrições impostas a um produto de software. É sabido, entre profissionais e pesquisadores, que projetos de software são altamente vulneráveis quando as atividades relacionadas a ER são mal executadas ou negligenciadas. Para isso, a ER dispõe de um processo que compreende as atividades de elicitação, análise e modelagem, especificação, validação e gestão de requisitos [Bourque e Fairley, 2014].

A respeito do desenvolvimento de software um tópico têm se destacado na última década: aprendizado de máquina (AM). Segundo Mitchell et al. (1997), AM é o estudo de algoritmos de computador que melhoram automaticamente através da experiência. Nota-se então uma mudança de paradigma no desenvolvimento de software de um modo geral. Agora, ao invés de o código ser projetado, gerado e testado, são os dados que recebem essa atenção.

Sistemas baseados em AM têm crescido consideravelmente nos últimos anos. Com isso, também aumentaram as demandas por qualidade desse tipo de sistema. Portanto, AM pode se beneficiar dos conhecimentos, métodos e ferramentas da engenharia de requisitos.

Pesquisas recentes apontam que, a pesquisa atual que investiga a intersecção entre requisitos e aprendizado de máquina concentra-se no uso de técnicas de aprendizado de máquina para a engenharia de requisitos ao invés de preocupar-se em usar a engenharia de requisitos para o desenvolvimento de sistemas baseados em aprendizado de máquina, como sugere o estudo sistemático de Villamizar, Escovedo e Kalinowski (2021).

No Instituto de Informática (INF) da Universidade Federal de Goiás (UFG) aloca-se o Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA). Trata-se de uma instituição criada em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e credenciada como unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPPI). Nessa unidade projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) são concebidos utilizando inteligência artificial e outras tecnologias totalmente financiadas por empresas privadas. O CEIA já realizou projetos com HP, Dell, Facebook, Google, Microsoft e Samsung. Premiada nacional e internacionalmente, ainda apresenta convênios com Americas Health, Copel, IFood e órgãos públicos, como Ministérios da Educação e da Saúde e Secretaria do Governo do Estado de Goiás.

Acredita-se que as soluções produzidas pelos projetos de P&D&I do CEIA, em especial aquelas que envolvem software com recursos de AM, sirvam como oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas em temas associados a ER.

Por exemplo, podem ser identificadas práticas atuais de ER que se adequam melhor à natureza dos projetos do CEIA, bem como lacunas dessas práticas correntes no apoio a esses projetos de AM.

Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é mapear o estado da prática de ER em projetos do CEIA-UFG, de modo a contribuição seja bilateral: que se construa uma linha de pesquisa sobre práticas de ER em projetos de P&D&I de sistemas de AM e, ao mesmo tempo, que os resultados obtidos dessa linha de pesquisa possam ser aplicados em projetos do CEIA-UFG e agreguem qualidade aos seus produtos finais.

Em essência, considerar-se-á no estudo sobre o estado da prática em ER as técnicas, os métodos e as ferramentas utilizados na elicitação, análise, modelagem, especificação, validação e gerenciamento de requisitos em projetos do CEIA-UFG.

2. Trabalhos Relacionados

Villamizar, Escovedo e Kalinowski (2021) realizaram um mapeamento sistemático para obter o estado da arte a respeito do uso de engenharia de requisitos para aprendizado de máquina. Foram identificados trinta e cinco estudos com diversas contribuições, como: análises, diretrizes, abordagens, listas de verificação, modelos de qualidade e taxonomias. Foram apontadas como desafios: falta de técnicas de engenharia de requisitos validadas, compreensão fragmentada e incompleta de requisitos não funcionais para aprendizado de máquina. Diante dos resultados, os autores apontaram como trabalhos futuros: revelar melhores técnicas de engenharia de requisitos que sejam validadas e propor abordagens adequadas para ser usadas na prática.

Ishikawa e Yoshioka (2019) realizaram um survey com 278 indivíduos que atuam em engenharia de software com experiência em aprendizado de máquina. O estudo tinha o objetivo de obter o estado atual das aplicações de aprendizado de máquina do ponto de vista de atividades de engenharia de software e descobrir como o aprendizado de máquina é percebido pela comunidade. Para isso, buscaram conhecer a experiência dos respondentes com engenharia de software e com aprendizado de máquina, identificar os projetos em que os respondentes já trabalharam, perceber dificuldades, e características de aprendizado de máquina que evidenciam essas dificuldades e atributos significativos para o domínio.

Silva e Canedo (2022) aplicaram um survey para identificar os desafios e técnicas da engenharia de requisitos para Chatbots. A pesquisa obteve vinte e duas respostas de profissionais da indústria brasileira de chatbots. As autoras buscaram identificar a natureza da companhia dos respondentes, papéis assumidos por eles nos projetos, metodologias usadas para o desenvolvimento, técnicas de elicitação e documentação e ferramentas para elicitação.

Habibullah e Horkoff (2021) buscando obter o estado da arte e os desafios relacionados à engenharia de requisitos para aprendizado de máquina entrevistaram dez engenheiros que trabalham com aprendizado de máquina e

requisitos não funcionais. Além dos aspectos demográficos, como: perfil profissional dos entrevistados, os autores também identificaram como requisitos não funcionais eram tratados e avaliados nos projetos em que esses profissionais participaram.

Não identificamos até o momento, trabalhos que realizem entrevistas para obter o estado da prática discutido com coordenadores de projetos de aprendizado de máquina que envolvam estratégias de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

3. Objetivos

- **Geral:** obter o estado da prática de Engenharia de Requisitos em projetos de P&D&I da Unidade EMBRAP/II/CEIA/UFG

Objetivos da Avaliação (GQM)

- **Objeto de estudo** [*O que será analisado?*]: a prática de engenharia de requisitos em projetos de inovação do CEIA
- **Propósito** [*Por que o objeto vai ser analisado?*]: caracterizar o estado da prática de requisitos em projetos de inovação em aprendizado de máquina do CEIA
- **Foco de qualidade** [*Propriedade do objeto que será analisado*]: características ligadas aos aspectos do processo, metodologias e artefatos relacionados à fase de engenharia de requisitos
- **Ponto de vista** [*quem vai utilizar os dados coletados*]: coordenadores de projetos de inovação do CEIA (docentes)
- **Ambiente** [*ambiente em que se faz a análise*]: Centro de Excelência em Inteligência Artificial do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás (local de desenvolvimento de projetos de inovação com a coordenação de professores)

Elaboração do Plano de Avaliação

Entrevista semiestruturada, com abordagem dedutiva (funil), presencial ou com gravação via plataforma de webconferência para transcrição (com média de 1 hora de duração²). As entrevistas possuem três dimensões³, abaixo definidas para esta pesquisa:

- **Dimensão temporal:** síncrona e interativa
- **Dimensão espacial:** remota ou presencial
- **Dimensão estrutural:** roteirizada, classificada como entrevista semiestruturada

Sujeitos: Coordenadores de projetos de P&D&I.

² <https://metodologia.ceie-br.org/wp-content/uploads/2021/10/livro3-cap7-Entrevista.pdf>

Tipo/ natureza: Exploratória.

Background: O Centro de Excelência em Inteligência Artificial, no tocante de suas atividades de P&D&I - pesquisa, desenvolvimento e inovação, realiza diversos projetos com a aplicação de técnicas de Inteligência Artificial e, em específico, de Aprendizado de Máquina.

Hipóteses:

H01 - Não realiza boas práticas de elicitação tradicionais ou ágeis em seus projetos

H02 - Não realiza boas práticas de análise tradicionais ou ágeis em seus projetos

H03 - Não realiza boas práticas de especificação tradicionais ou ágeis em seus projetos

H04 - Não realiza boas práticas de validação tradicionais ou ágeis em seus projetos

H05 - Não realiza boas práticas de gerenciamento tradicionais ou ágeis em seus projetos

H06 - Requisitos não funcionais são negligenciados em projetos

H07 - Características do coordenador afetam a adoção de boas práticas de engenharia de requisitos em projetos

H08 - Características da equipe afetam a adoção de boas práticas de engenharia de requisitos em projetos

HA01 - Realiza boas práticas de elicitação tradicionais ou ágeis em seus projetos

HA02 - Realiza boas práticas de análise tradicionais ou ágeis em seus projetos

HA03 - Realiza boas práticas de especificação tradicionais ou ágeis em seus projetos

HA04 - Realiza boas práticas de validação tradicionais ou ágeis em seus projetos

HA05 - Realiza boas práticas de gerenciamento tradicionais ou ágeis em seus projetos

HA06 - Requisitos não funcionais não são negligenciados em projetos

HA07 - Características do coordenador não afetam a adoção de boas práticas de engenharia de requisitos em projetos

HA08 - Características da equipe não afetam a adoção de boas práticas de engenharia de requisitos em projetos

Questões de Pesquisa:

1 - como os projetos implementam elicitação de requisitos?

2 - como os projetos implementam análise de requisitos?

3 - como os projetos implementam especificação de requisitos?

4 - como os projetos implementam validação de requisitos?

5 - como os projetos implementam gerenciamento de requisitos?

6 - como são tratados os requisitos não funcionais nesses projetos?

7 - coordenadores com mais experiência ou com maior conhecimento de engenharia de requisitos adotam melhores práticas de engenharia de requisitos?

8 - times com maior conhecimento em engenharia de requisitos adotam melhores práticas de engenharia de requisitos?

9 - quais os desafios de engenharia de requisitos são enfrentados nesses projetos?

10 - o que geralmente tem sido negligenciado da fase de requisitos nesses projetos?

Métricas:

Q1 - Como os projetos implementam elicitação de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de elicitação do questionário de ER.

- técnicas
- fontes
- ferramentas

Q2 - Como os projetos implementam análise de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de análise do questionário de ER.

- técnicas
- prioridades
- tipos de requisitos
- detalhamento de requisitos

Q3 - Como os projetos implementam especificação de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de especificação do questionário de ER.

- técnicas
- características do requisito
- estrutura

Q4 - Como os projetos implementam validação de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de validação do questionário de ER.

- checagem
- aspectos analisados
- documentação
- validação

Q5 - Como os projetos implementam gerenciamento de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de gerenciamento questionário de ER.

- registro de mudança

- gerenciamento

Q6 - como são tratados os requisitos não funcionais nesses projetos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de preocupações e necessidades questionário de ER.

- requisitos funcionais x requisitos não funcionais
- tipos de requisitos não funcionais
- documentação de requisitos não funcionais

Q7 - coordenadores com mais experiência ou com maior conhecimento de engenharia de requisitos adotam melhores práticas de engenharia de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões do questionário de perfil e as questões de preocupações e necessidades do questionário de ER.

Q8 - times com maior conhecimento em engenharia de requisitos adotam melhores práticas de engenharia de requisitos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões do questionário de projeto e as questões preocupações e necessidades do questionário de ER.

Q9 - quais os desafios de engenharia de requisitos são enfrentados nesses projetos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de preocupações e necessidades do questionário de ER.

Q10 - o que geralmente tem sido negligenciado da fase de requisitos nesses projetos?

Para responder essa questão serão analisadas as questões de preocupações e necessidades do questionário de ER.

4. Metodologia

Definição da Entrevista	
Estratégia de Pesquisa	Justificativa
Quantitativa	A contagem de dados a respeito dos itens a serem avaliados será utilizada para obtenção de evidência para hipóteses de pesquisa
Qualitativa	A análise será realizada mediante as respostas das questões abertas a respeito da prática de requisitos
Forma de Realização	Justificativa
Desktop	Grupos de coordenadores que representam a população de interesse, apresentam informações retroativas a respeito dos projetos realizados
Abordagem de Pesquisa	Justificativa
Exploratória	Obter maior familiaridade com o problema de pesquisa, visando construir hipóteses.
Estratégia para seleção de grupos	
Os participantes do estudo de caso serão coordenadores de projetos de P&D&I no Centro de Excelência em Inteligência Artificial.	
Será realizada uma entrevista semi estruturada para obter o estado da prática de engenharia de requisitos em projetos de P&D&I no Centro de Excelência em Inteligência Artificial.	
Documentos	Conteúdo
Concordância	TCLE
Perfil do Participante	Perfil dos coordenadores participantes
Perfil do Projeto	Perfil do projeto
Prática de Engenharia de Requisitos	Atividades do processo de Engenharia de requisitos
Pré-condições para realização	
<ul style="list-style-type: none"> Projeto aprovado pelo Comitê de Ética 	

- Anuência da diretoria do CEIA - UFG quanto à participação dos coordenadores na pesquisa
- Os participantes devem ter papel de coordenador em pelo menos um projeto em andamento ou concluído no CEIA.

Planejamento

Seleção do Contexto

A pesquisa deverá ser realizada durante 2023 com coordenadores de projetos de P&D&I no CEIA. As entrevistas presenciais deverão ocorrer nas dependências do Instituto de Informática.

Seleção dos Participantes

Os possíveis participantes serão identificados diante da colaboração e divulgação das informações pela própria unidade EMBRAPPII. Esses participantes serão recrutados por convite via correio eletrônico público disponibilizado pela página web do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás.

Os participantes serão selecionados de forma não aleatória, todos os coordenadores serão convidados a participar da entrevista e todos serão submetidos ao mesmo roteiro.

Planejamento da Instrumentalização

Tratamento a ser realizado

1. Os coordenadores serão abordados pelos pesquisadores que explicarão a importância deste estudo bem como suas possíveis contribuições.
2. Cada coordenador poderá agendar um horário para responder às questões a respeito de cada projeto e de sua trajetória profissional.
3. No dia e horário marcado, o pesquisador vai entrevistá-lo e gravar registros das respostas e registrar o aceite ao TCLE.
4. Será realizada a análise estatística e qualitativa das respostas das questões de perfil, projeto e requisitos
5. Síntese e divulgação dos resultados obtidos na forma de relatórios e/ou artigos científicos, salvaguardando as identidades dos participantes.

Objetos/Equipamentos

Os materiais necessários serão:

- roteiros de entrevista
- tablets

<ul style="list-style-type: none"> ● software de análise estatística e qualitativa
Diretrizes
<p>As entrevistas, quando presenciais, serão realizadas na cidade de Goiânia-GO. Assim como o preenchimento dos termos de concordância, questões de perfil, projeto e requisitos.</p> <p>Uma vez tendo a anuência da diretoria do CEIA. Os coordenadores serão contactados para concordância do TCLE e agendamento da entrevista.</p>
Local da pesquisa
Goiânia - Goiás. Será realizada no Instituto de Informática - INF da Universidade Federal de Goiás - UFG.
Duração da pesquisa
8 meses
Critérios para encerrar a pesquisa
<p>O critério para encerramento da pesquisa de forma esperada é a coleta e análise das respostas dos participantes.</p> <p>Os critérios para encerramento da pesquisa de forma inesperada são:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● não participação voluntária dos coordenadores ● não liberação de informações do CEIA ● não anuência da diretoria do CEIA ● acidente com o pesquisador responsável que impeça o andamento da pesquisa
Infraestrutura para pesquisa
<p>O pesquisador precisará de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 1 computador pessoal ● 1 tablet ● 1 ferramenta Atlas.ti ● 1 ferramenta MS excel ● 1 ferramenta para transcrição ● 1 caneta azul ● 1 bloco de anotações ● internet <p>Os participantes precisarão de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● disponibilidade ● informações sobre os projetos coordenados
Instrumentos de Medição
Como instrumento de medição será utilizado as questões que compõem a entrevista quanto à prática de engenharia de requisitos nos projetos de P&D&I no

CEIA.	
Ameaças a Validade	
Validade de conclusão	Baixa adesão dos coordenadores, que pode reduzir a significância estatística dos dados analisados;
Validade interna	Familiaridade do participante com o instrumento de medição quando coordenou múltiplos projetos, pode levar a respostas em diferentes níveis; O roteiro da entrevista pode afetar a medição dos dados; Os participantes podem desistir de responder, caso ele tenha coordenado vários projetos;
Validade de construção	Ameaça social, o pesquisador pode enviesar as respostas dos participantes com suas suposições e expectativas;
Validade externa	Conflito de tempo-espço da aplicação da entrevista com demais atividades do participante;

Operação	
Informações	Os participantes serão informados previamente sobre a aplicação do estudo.
Materiais	Os materiais utilizados serão: <ul style="list-style-type: none"> ● termo de concordância ● relação dos participantes ● questões de perfil ● questões do projeto ● questões de prática de requisitos
Comprometimento	Informação sobre interesse e comprometimento dos participantes será obtida nas questões de perfil
Coleta de Dados	Os dados serão coletados através das questões da entrevista. A análise será repassada para planilha eletrônica que auxiliará na resolução dos cálculos necessários.
Ambiente	Previsto para ser realizado no INF-UFG.
Validade	As informações disponibilizadas serão levantadas mediante boa fé dos participantes e conhecimento sobre seus próprios projetos.
Conformidade	O pesquisador acompanhará a realização das atividades para garantir que o estudo seja realizado de acordo com o

	planejamento. Os participantes poderão durante a entrevista tirar dúvidas com o pesquisador a fim de garantir o melhor entendimento de cada questão.
--	--

Análise de Risco x Benefício	
Riscos	
Os riscos associados a sua opção por participar desta pesquisa são: insatisfação com o trabalho desenvolvido, sentimento de perda de tempo, irritação com o processo longo e complexo da entrevista. Aos participantes está garantido o sigilo que assegure sua privacidade e anonimato em eventos ou publicações científicas que reportem os resultados desta pesquisa.	
Benefícios	
Os benefícios da participação desta pesquisa serão: a identificação da situação prática de engenharia de requisitos em seus projetos, identificação do perfil de pessoal para atuação em projetos do CEIA, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas à prática de engenharia de requisitos nos projetos de P&D&I.	

Resultados Esperados	
Desfecho primário	
A variável a ser considerada é a prática de engenharia de requisitos nos projetos baseada em técnicas, ferramentas e stakeholders relacionados às fases de elicitación, análise, especificación, validación e gerenciamento.	
Desfecho secundário	
Outras variáveis importantes são: preocupações e necessidades, aspectos gerais a respeito da prática de requisitos, nível TRL, domínio de aplicação, tipo de tarefas de aprendizado de máquina.	

5. Cronograma

Atividade	Data Início	Data Fim
Submissão do projeto ao comitê	10/02/2023	10/02/2023
Análise ética do comitê	10/02/2023	17/04/2023
Teste piloto	11/02/2023	28/02/2023
Aplicação do TCLE e entrevistas	após aprovação no CEP	31/08/2023
Análise dos dados	01/09/2023	30/11/2023
Envio do relatório final	31/12/2023	31/12/2023
Construção de artigo científico com resultados	01/11/2023	31/12/2023

6. Orçamento

Item	Tipo	Valor	Quantidade	Já possui?
Computador pessoal (pesquisador)	Outros	R\$ 4.999,00	1	Sim
Tablet pessoal (pesquisador)	Outros	R\$ 5.999,00	1	Sim
Software para avaliação quantitativa - MS Excel	Outros	R\$ 99,00	1	Sim
Software para avaliação qualitativa - Atlas.Ti	Outros	US\$ 10,00	1	Não
Software para transcrição - Rev	Outros	US\$1,20	1	Não
Software de registro de respostas - Goodnotes	Outros	US\$ 7,99	1	Sim
Caneta	Outros	R\$ 2,50	1	Sim
Internet (pesquisador)	Outros	R\$ 100,00	1	Sim
Impressões dos TCLEs	Outros	R\$ 5,00	40	Sim
Valor Total			R\$ 11496,92	

O valor da pesquisa será nulo uma vez que todos os materiais necessários para utilização da pesquisa já são de uso pessoal do pesquisador, professor e participantes. O orçamento discriminado segundo as atividades da pesquisa são apresentados na tabela abaixo

Atividade	Tipo	Valor
Submissão do projeto ao comitê	Outros	R\$ 0,00
Análise ética do comitê	Outros	R\$ 0,00
Aplicação do TCLE e entrevista	Outros	R\$ 0,00
Análise dos dados	Outros	R\$ 0,00
Envio do relatório final	Outros	R\$ 0,00
Construção de artigo científico com resultados	Outros	R\$ 0,00

Referências

F. Ishikawa e N. Yoshioka. How do Engineers Perceive Difficulties in Engineering of Machine-Learning Systems? - Questionnaire Survey. Workshop on Software Engineering Research and Industrial Practice. 2019. Japan.

K. M. Habibullah, J. Horkoff. Non-functional Requirements for Machine Learning: Understanding Current Use and Challenges in Industry. 2021. Gotemburgo. Suécia.

H. Villamizar, T. Escovedo and M. Kalinowski, "Requirements Engineering for Machine Learning: A Systematic Mapping Study," *2021 47th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA)*, Palermo, Italy, 2021, pp. 29-36, doi: 10.1109/SEAA53835.2021.00013.

P. Bourque and R.E. Fairley, eds., *SWEBOK - Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*, Version 3.0, IEEE Computer Society. 2014. www.swebok.org.

Vogelsang, Andreas, and Markus Borg. "Requirements engineering for machine learning: Perspectives from data scientists." *2019 IEEE 27th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*. IEEE, 2019.

Silva, Geovana RS, and Edna Dias Canedo. "Requirements Engineering Challenges and Techniques in Building Chatbots." *ICAART (1)*. 2022.

O. Borges, M. Lima, J. Couto, B. Gadelha, T. Conte and R. Prikladnicki, "ML@SE: What do we know about how Machine Learning impact Software Engineering practice?," 2022 17th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Madrid, Spain, 2022, pp. 1-7, doi: 10.23919/CISTI54924.2022.9820309.

T. M. Mitchell et al., "Machine learning. 1997," Burr Ridge, IL: McGraw Hill, vol. 45, no. 37, pp. 870–877, 1997.

Anexos

Ministério da Educação
Universidade Federal de Goiás
Instituto de Informática
Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada **Estado da Prática de Engenharia de Requisitos de Software em Projetos de uma Unidade EMBRAPPII referência em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina**. Meu nome é **Mariana Crisostomo Martins**, sou o (a) pesquisador (a) responsável e minha área de atuação é **Metodologias e Técnicas de Computação - Engenharia de Software**. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que em caso de recusa na participação, em qualquer etapa da pesquisa, você não será penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (a) pesquisador (a) responsável, via e-mail maricrisostomo.martins@gmail.com e, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62) 995020263, inclusive com possibilidade de ligação a cobrar. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o **Comitê de Ética em Pesquisa** da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215, que é a instância responsável por dirimir as dúvidas relacionadas ao caráter ético da pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter consultivo, educativo e deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos/das participantes da pesquisa, em sua integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos vigentes.

A presente pesquisa tem como objetivo geral obter a prática de engenharia de requisitos em projetos de P&D&I no Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Você será convidado a responder dois questionários: um para informar sobre seu perfil profissional e experiência com engenharia de requisitos e outro para informar sobre a sua perspectiva na prática de engenharia de requisitos em cada um dos projetos coordenados por você. Essa entrevista tem duração prevista de uma hora. Você tem direito ao ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, inclusive transporte e alimentação, se for o caso.

Em caso de danos, você tem o direito de pleitear indenização, conforme previsto em Lei.

Se você não quiser que seu nome seja divulgado, está garantido o sigilo que assegure a privacidade e o anonimato. As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações científicas. Os riscos ao participar desta pesquisa são: estresse, cansaço mental, insatisfação, irritação que podem acontecer ao desenvolver as atividades propostas nesta pesquisa. Já os benefícios para o desenvolvimento desta pesquisa são: reflexão sobre o estado da prática de engenharia de requisitos nos projetos

coordenados e as possíveis implicações disso. Será realizado um acompanhamento aos participantes no desenvolvimento desta pesquisa para minimizar riscos e danos. Os pesquisadores e professores estarão à disposição dos participantes para acompanhar o acometimento dos possíveis riscos e em caso da ocorrência, será realizado encaminhamento para profissional de saúde mental e caso seja necessário o participante pode solicitar a suspensão do seu consentimento.

Os mecanismos de envio de informações sigilosas do estudo estão sob rígidos procedimentos de controle e privacidade, regidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n.º 13.709/2018), passando por um processo de anonimização, com o intuito de proteger a identidade do(a) participante e os dados coletados pelo estudo. Durante todo o período da pesquisa e na divulgação dos resultados, sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de alguma forma, identificar-lhe, será mantido em sigilo. Todo material ficará sob minha guarda, por um período mínimo de cinco anos.

Para condução da coleta de dados, é necessário o seu consentimento. Por gentileza, faça uma

rubrica entre os parênteses da opção que valida a sua decisão:

Permito a coleta dos meus dados para a pesquisa.

Não permito a coleta dos meus dados para a pesquisa.

Pode haver, também, a necessidade de utilizarmos sua opinião em publicações. Por gentileza,

faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão:

Permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa.

Não permito a divulgação da minha opinião nos resultados publicados da pesquisa.

Pode haver necessidade de utilização dos dados coletados em pesquisas futuras, desde que seja

feita nova avaliação pelo CEP/UFG. Por gentileza, solicito a sua autorização, validando a sua decisão

com uma rubrica entre os parênteses abaixo:

Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras

e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados.

Declaro ciência de que meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras,

mas não autorizo a guarda do material em banco de dados.

Para qualquer dúvida, sugestão ou problema você pode entrar em contato com os pesquisadores, ou responsáveis no Instituto de informática (INF) - UFG. Localizado na Alameda Palmeiras, Quadra D, Câmpus Samambaia. Os telefones para contato são: (62) 3521-1181 / Fax: (62) 3521-1182.

1.2 Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa:

Eu,, abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado **Estado da Prática de Engenharia de Requisitos em Projetos do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (EMBRAPII/CEIA/UFG)**. Informo ter _____ anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) responsável **Mariana Crisostomo Martins** sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito.

Goiânia, de de

Assinatura por extenso do(a) participante

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável

Questões de Perfil

- 1 - Nome:
- 2 - Tempo de experiência prática em projetos de aprendizado de máquina?
- 3 - Tempo de experiência como coordenador de projetos de aprendizado de máquina?
- 4 - Função desempenhada no CEIA:
- 5 - Experiência com engenharia de software?
- 6 - Qual seu nível de conhecimento com engenharia de software?
- 7 - Experiência com engenharia de requisitos?
- 8 - Qual seu nível de conhecimento com engenharia de requisitos?
- 9 - Tempo de experiência coordenando projetos:
- 10 - Quantos projetos você já participou no CEIA?
- 11 - Quantos projetos já gerenciou/coordenou no CEIA?
- 12 - Quantos projetos já deu manutenção no CEIA?
- 13 - Quantidade de projetos coordenados anteriormente:

Questões de Projeto

- 1 - Nome do projeto:
- 2 - Coordenador(es):
- 3 - Qual o tamanho da parte de aprendizado de máquina do produto como um todo?
- 4 - Qual nível TRL desse projeto?
- 5 - Qual tipo de produto foi entregue?
 - prova de conceito
 - verificação funcional de componente e/ou subsistema em ambiente laboral
 - verificação da função crítica do componente e/ou subsistema em ambiente relevante
 - demonstração do modelo de protótipo de sistema ou subsistema em ambiente relevante
 - demonstração do protótipo de sistema ou subsistema em ambiente operacional
 - sistema real desenvolvido e aprovado
 - sistema real desenvolvido e aprovado através de operações bem sucedidas
- 4 - Data início:
- 5 - Data de fim do projeto (estimado):
- 6 - Status:
- 7 - Tamanho da equipe:
- 8 - Como esta equipe estava organizada:
- 9 - Qual o domínio de aplicação desse projeto?
- 10 - Qual tipo de aprendizado de máquina foi utilizado nesse projeto?
- 11 - Quais tarefas de aprendizado foram tratadas neste projeto?
- 12 - Na sua equipe tinha alguém especialista em engenharia de software?
- 13 - Na sua equipe tinha alguém especialista em engenharia de requisitos?

Questões de Prática de Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos

1.1 - Você aplica as atividades a respeito da engenharia de requisitos nesse projeto?

- elicitação
- análise
- especificação
- validação
- gerenciamento
- não se aplica

1.2 - Qual a justificativa para não realizar engenharia de requisitos nesse projeto?

- custo financeiro alto
- gasta muito tempo
- coordenador não tem conhecimento
- não tem ninguém da equipe com conhecimento
- outros? _____

1.3 - No projeto foi utilizado alguma metodologia ágil?

- scrum
- lean
- kanban
- smart
- outros
- não usamos

1.4 - Quais são os critérios de escolhas da metodologia ágil?

- conhecimento
- experiência
- facilidade
- custo
- outras? _____

1.5 - Como você captura inicialmente as expectativas ou requisitos para um

projeto de aprendizado de máquina? Ligação para questões de elicitação

1.6 - Como você garante que todos os membros da equipe tenham o mesmo entendimento? Utiliza algum documento de especificação ou detalhamento?

Ligação para questões de especificação

1.7 - Como você comunica as mudanças nas expectativas? Ligação para questões de gerenciamento

1.8 - Como você avalia a qualidade de um projeto de aprendizado de máquina? Qualidade do algoritmo de aprendizado de máquina, dos dados, do software, etc.

1.9 - Quais são os atributos/medidas de qualidade relevantes consideradas nesse projeto?

1.10 - Como você avalia o progresso de um projeto de aprendizado de máquina de acordo com as expectativas do cliente?

1.11 - Ao final do projeto como você finalmente avalia se um projeto de aprendizado de máquina atende às expectativas?- VeV

Elicitação

2.1- Quais técnicas de elicitação você utiliza?

- entrevista
- JAD
- brainstorming
- análise de documentação
- mapa mental
- prototipação
- engenharia reversa
- reúso
- cenários
- questionários
- observação
- reunião
- Outros: _____

2.2 - Quais as fontes para elicitação?

- stakeholders
- usuários
- clientes
- documentos
- políticas
- artigos científicos
- manuais

- livros
- memorandos, atas, contratos...
- legislações
- produtos semelhantes
- conhecimentos anteriores da equipe

2.3 - Quais ferramentas de elicitaco, documentaco voc utilizou?

- Bizagi
- Draw.io
- Figma
- Google Forms
- Google Docs
- Google Sheets
- Microsoft Word
- ML Canva
- Miro
- LucidChart
- Whimsical
- Xmind
- Meet
- Zoom
- Microsoft Teams
- Outro? _____

Anlise

3.1 - Quais tcnicas de anlise so realizadas?

- Agrupamento
- priorizao (ou seja, organizao de release)
- Classificao de requisitos (dados, funcional, no funcional, etc)
- modelagem (ou seja, transformar os requisitos em modelos). Quais?
- outras? _____

3.2 - Quais so os stakeholders consultados na fase de anlise?

- cientista de dados
- coordenador de projeto
- cliente
- usurio
- Engenheiro de software
- Outros: _____

3.3 - Como so definidas as prioridades dos requisitos?

3.4 - Voc distingue entre os tipos de requisitos? Em caso afirmativo, qual?

- requisitos funcionais (funções do sistema)
- requisitos não funcionais (aspectos de qualidade)
- produto
- processo
- requisitos de dados
- Entrega: tempo/cronograma (projeto)
- orçamento (projeto)
- outros? _____

3.5 - Quais tipos de diagramas são usados/gerados para modelagem de requisitos?

- Caso de uso
- Fluxograma
- Atividades/Raias
- DER (entidade-relacionamento)
- Máquina de estado
- Classes
- Processo de negócio
- Outros: _____

Especificação

4.1 - Os requisitos são documentados no projeto? Quem os documenta? Segue alguma norma de documentação, por exemplo IEEE 29148/2018?

4.2 - Quais técnicas de especificação são utilizadas?

- Fluxo de conversação
- História de usuário
- Linguagem natural
- Modelagem
- Telas de usuário
- Fórmulas, métricas e medidas matemática
- Especificação de Caso de uso
- Cenários
- Tabela

4.3 - Quais são os atributos do requisito?

- identificador único
- registro do autor
- registro da fonte daquela necessidade
- Data de registro
- Classificação (dados, funcionais, etc)

4.4 - Existe a preocupação com requisitos não funcionais? Como são documentados?

- eficiência (deveria colocar as subcaracterísticas?)
- compatibilidade
- usabilidade
- confidencialidade
- segurança
- manutenibilidade
- portabilidade

4.5 - Existe a preocupação com requisitos de dados? Como são documentados?

- eficiência (buscar fonte com aspectos, Tayana Conte)
- compatibilidade
- usabilidade
- confidencialidade
- segurança
- manutenibilidade
- portabilidade

4.7 - Qual ferramenta você utiliza para documentação dos requisitos?

- jira
- helix rm
- trello
- GitScrum
- google docs
- google sheets
- outro: _____

Validação

5.1 - Quais técnicas utilizadas para validação e verificação de requisitos?

- Cenários de teste de aceitação
- Inspeção (ou seja, revisão formal dos requisitos pelas partes interessadas)
- Revisão por pares (ou seja, feedback de um ou mais engenheiros) - verificação
- Prototipação
- Simulação
- Passo a passo (ou seja, discutir os requisitos em sua sequência com as partes interessadas)
- Outro: _____

5.2 - Com quais stakeholders os requisitos são validados?

- cientista de dados
- coordenador do projeto

- cliente
- usuário
- outro: _____

5.3 - Quais ferramentas são utilizadas na validação?

- jira
- helix rm
- trello
- GitScrum
- google docs
- google sheets
- outro: _____

Gerenciamento

6.1 - Há o registro de mudanças (versões) de um requisito? Quem é o responsável? Onde e como isso é feito?

6.2 - E documentado (análise do impacto das mudanças - matriz de rastreabilidade) se quando há a mudança de requisito quais são os impactos ou requisitos afetados pela mudança?

6.3 - Qual ferramenta você utiliza para gerenciamento de requisitos?

- google sheets
- microsoft project
- jira
- trello
- helix rm
- GitScrum
- Outros nomes relacionados
- outro: _____

6.4 - São registrados as alterações nos atributos de requisitos?

- Versão
- Data da mudança
- Quem solicitou a mudança
- Responsável pelo registro

Preocupações e necessidades

7.1 - Você acha que a elicitação de requisitos para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.2 - Você acha que a especificação de requisitos para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.3 - Você acha que requisitos não funcionais para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.4 - Você acha que requisitos de dados para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.5 - Quão importante para você é ter um processo de engenharia de requisitos sistematizado para o desenvolvimento de aprendizado de máquina?

7.6 - Quais as dificuldades você enfrenta/enfrentou nesse projeto?

- qualidade do entregável
- prazo de entrega
- equipe (tamanho, formato, organização)
- recursos financeiros
- infraestrutura
- Outros: _____

7.7 - O que você acha que pode ser feito para diminuir as dificuldades enfrentadas nesse projeto?

- Conjuntos de dados com maior qualidade
- Definição mais clara dos objetivos do projeto
- Melhor detalhamento das tarefas
- Elicitação e especificação de requisitos
- Análise e modelagem dos requisitos
- Validação dos requisitos
- Controle das mudanças dos requisitos'
- Melhoria na infraestrutura do CEIA
- Melhoria na comunicação com os stakeholders

7.8 - Lições aprendidas estão sendo ou foram documentadas e comunicadas?